

УДК: 330.88

DOI: 10.5281/zenodo.13895655 <https://zenodo.org/record/13895655>

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИ ПРОГРЕССА

Миропольский Дмитрий Юрьевич¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия, (miripolskiy1959@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Ключевые слова: *рост, развитие, продуктоизбыточный сектор, продуктонедостаточный сектор, продуктосберегающее развитие, продуктоемкое развитие, капитал, план, эксплуатация*

Благодарности: Работа выполнена в процессе подготовки инициативной НИР кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Государство и рынок: евразийская доминанта развития в условиях формирования многополярного мира».

Для цитирования: Миропольский Д.Ю. Экономическое развитие и эксплуатация ради прогресса // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 73-82.

ECONOMIC DEVELOPMENT AND EXPLOITATION FOR THE SAKE OF PROGRESS

Dmitry Yu. Miropolskiy

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of General Economic Theory and History of Economic Thought, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia, (miripolskiy1959@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Keywords: *growth, development, product-surplus sector, product-self-sufficient sector, product-saving development, product-intensive development, capital, plan, operation*

Acknowledgements: The work was carried out in the process of preparing the initiative research of the Department of General Economic Theory and History of Economic Thought of St. Petersburg State University of Economics «The State and the market: the Eurasian dominant of development in the conditions of the formation of a multipolar world».

For citation: Miropolskiy D.Yu. Economic development and exploitation for the sake of progress. Problems in Political Economy. 2024;3(39):73-82.

JEL: B51; O41; P51

¹ © Миропольский Д.Ю., 2024

Я бы хотел рассмотреть проблему роста и развития с точки зрения двух основных вариантов. Предлагаю обсудить эти варианты в условиях закрытой, замкнутой экономики.

Вариант № 1: происходит количественное накопление средств производства и рабочей силы. Средства производства я здесь рассматриваю в широком смысле – это технологии, техника и природная среда. Какие возможны случаи в рамках этого первого варианта?

Первый случай – опережающий рост населения по отношению к накоплению средств производства. Что в этом случае происходит? В этом случае происходит рост противоречий внутри правящего класса. Ведь число представителей правящего класса тоже растет по отношению к средствам производства опережающими темпами. Многочисленные дети рабовладельцев, феодалов и капиталистов борются за собственность. Это ведет также к росту эксплуатации (к попыткам роста эксплуатации) зависимого населения. Правящий класс хочет компенсировать сокращение размеров собственности выколачиванием большей доли прибавочного продукта из трудящихся. Трудящимся, с одной стороны, труднее сопротивляться росту эксплуатации, т.к. между ними тоже обостряется конкуренция. Но, с другой стороны, в условиях, когда доля средств производства, приходящаяся на каждого человека, сокращается и нищета растет, ярость сопротивления эксплуатации тоже растет.

При этом хочу подчеркнуть, что в данном случае мы имеем дело с одной из разновидностей эксплуатации – с эксплуатацией ради богатства. То есть здесь делится богатство. К прогрессу это не имеет никакого отношения.

Второй случай в рамках варианта чистого роста без всякого развития – это когда накопление средств производства идет быстрее, чем растет население. Здесь мы получаем дефицит рабочей силы, и представители правящего класса конкурируют, реагируя на этот дефицит, снижают степень эксплуатации. В этом случае опять же речь идет об эксплуатации ради богатства. Рост доходов работников получает тенденцию к росту. Накопление средств производства в этой ситуации сокращается. И тем или иным способом (в разных обществах этот механизм работает по-разному), но число рабочей силы и средств производства приходит в какое-то большее или меньшее соответствие.

Однако рассмотренный вариант чисто количественного роста противоречив и поэтому не может быть устойчивым. Первый случай опережающего роста населения – это полное торжество мальтузианских идей. И это торжество толкнет людей к качественному совершенствованию как производительных сил, так и производственных отношений. Второй случай еще более очевиден. Дорожающая рабочая сила вынудит эксплуататоров внедрять новшества, а это опять развитие производительных сил и, соответственно, производственных отношений. Поэтому мы плавно и неотвратимо переходим ко второму варианту

Вариант № 2 – это качественное совершенствование средств производства и рабочей силы. Два предыдущих оратора об этом подробно говорили. И я тоже эту тему поднимаю. И здесь тоже вопрос, который уже обсуждался сегодня: возможно ли качественное совершенствование средств производства и рабочей силы без количественного роста? Например, существует известная теория нулевого роста.

Я присоединяюсь к озвученной точке зрения, что в современных условиях это абсолютно невозможно. Почему? Какова конечная цель развития человеческого общества? Конечная цель человеческого общества (имеется в виду совсем конечная цель) – это превращение человека экономического в человека творческого. Реализация этой цели возможна только в условиях достижений абсолютной производительности. Без абсолютной производительности универсальными творцами мы никогда не станем. Подлинное творчество предполагает избавление от материальных проблем. Современное производство настолько далеко отстоит от абсолютной производительности, что количественное увеличение продукта необходимо. А это предполагает качественное совершенствование средств производства и рабочей силы. Следовательно, рост и развитие постоянно переходят друг в друга и необходимо предполагают друг друга.

В данном выступлении речь идет о росте и развитии продукта в целом, но я бы хотел особо сосредоточиться на качественном совершенствовании средств производства.

В экономике есть базовые продукты вообще и базовые средства производства, в частности. У базовых продуктов вообще стоимость результата больше стоимости затрат. У базовых средств производства затраты труда на производство данных средств производства меньше, чем экономия труда, которая возникает в процессе их использования. Эти средства производства создаются в продуктоизбыточном секторе экономики. Продуктоизбыточным он назван потому, что продукты, производимые в этом секторе, имеют избыток стоимости результата над стоимостью затрат. В данном случае продуктоизбыточный и базовый сектор – одно и то же. Но в экономике есть и качественно новые, пионерные средства производства. Они создаются в продуктонедостаточном секторе. Однако продуктонедостаточный сектор и пионерный сектор – не одно и то же. Кроме пионерных продуктов в продуктонедостаточном секторе производятся базовые продукты, при производстве которых затраты временно или постоянно превышают результат. Посмотрим на рисунок 1.

Рис. 1. Двухсекторная модель экономики.

Источник: авторская разработка.

На рисунке 1 представлена двухсекторная модель экономики. На оси абсцисс обозначены абстрактные экономические субъекты (S), на оси ординат – предель-

ные продукт их производства и потребления (MP)², в том числе средства производства. Продуктоизбыточный сектор показан фигурой OBCF. У всех хозяйствующих субъектов (S) затраты (OADF) оказываются ниже результатов (OBCF). Соответственно, прибавочный продукт равен величине ABCD. А граница продуктонедостаточного сектора определена величиной затрат экономических субъектов (FDKL). В этом секторе два подсектора. В первом подсекторе экономические субъекты, осуществляя затраты (FDGI), получают результат (FENI), но этот результат ниже затрат. Во втором подсекторе экономические субъекты, затрачивая живой и овеществленный труд в размере IGKL, вообще не получают никакого результата. Это связано с тем, что потребительная стоимость, создаваемая в обоих подсекторах, по тем или иным причинам не переходит в стоимость необходимой величины. Очевидно, что продуктонедостаточный сектор может существовать только за счет перераспределения прибавочного продукта из продуктоизбыточного сектора³.

Как и откуда появляются качественно новые средства производства? Все мы хорошо знаем необходимую цепочку. Нужно сначала провести фундаментальные исследования, потом – прикладные исследования, потом – опытно-конструкторские разработки, потом появляются первые образцы этих средств производства, уже промышленные, но весьма несовершенные, и только потом они отшлифовываются и становятся эффективными и массово применяются.

Когда пионерные средства производства превращаются в базовые, результаты у них становятся больше, чем затраты, они эффективны, они экономят труд. Однако пока вся эта цепочка раскручивается, пока ведутся фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские работы, отшлифовываются первые образцы – либо результаты меньше затрат, (подсектор FDGI, рисунок1), либо результаты вообще равны нулю (подсектор IGKL, рисунок 1).

Рассмотрим пример – адронный коллайдер. Вопрос: является ли сооружение адронного коллайдера вкладом в экономический рост? Мы наблюдаем рост затрат. Однако роста результата в системе нет. Нет никакого вклада этого адронного коллайдера в повышение производительности и, соответственно, нет никакого движения к достижению абсолютной производительности, то есть экономического результата нет. На рисунке 1 адронный коллайдер располагается в подсекторе IGKL. Эти огромные затраты на адронный коллайдер содержат только потенциальный экономический рост и потенциальное экономическое развитие. Эти затраты могут лишь в перспективе привести к росту производительности, воплотившись в определенных средствах производства, но могут и не привести. Мы не знаем пока. Пока это одна потенция.

Однако мы взяли сооружение типа адронного коллайдера отдельно. Если рассматривать систему в целом, в масштабах всей экономики, то следует учитывать, во-первых, общий прирост результата от новшеств, которые начали осваивать раньше. То есть общий прирост результатов в продуктоизбыточном и продуктонедостаточном секторах экономики. И, во-вторых, нужно рассмотреть общие приросты затрат. Необходимо брать в расчет динамику соотношения результатов и затрат.

Это соотношение результатов и затрат имеет два основных варианта. Первый вариант: в системе в целом сумма приростов результатов больше суммы прироста затрат. Мы имеем здесь продуктосберегающий тип роста. Обычно, применитель-

² Предельные величины используются в рамках концепции неомарксистского синтеза.

³ Двухсекторная модель представлена в предельно упрощенном виде. Более сложные версии и обоснование см. в (Миропольский, 2015).

но к капитализму, такой тип называют капиталосберегающим. И второй вариант: сумма прироста результатов меньше суммы приростов затрат. Это продуктоемкий (капиталоемкий) тип роста.

Если рассматривать эти два варианта, то снижение продуктоемкости роста способствует развитию рыночной или капиталистической экономики. Почему? Рассмотрим рисунок 2.

Рис. 2. Продуктосберегающий тип экономического развития.

Источник: авторская разработка.

Рисунок 2а в целом повторяет рисунок 1, но есть одно отличие – в обоих секторах появляется выручка (OMNI), а, следовательно, в модели есть цены, отклоняющиеся от стоимости. Экономические субъекты на отрезке OF продают свою продукцию ниже стоимости. Разница между выручкой, отражающей цены и стоимостью равна величине MBCR. Субъекты, расположившиеся на отрезке FI, наоборот, продают продукцию по ценам выше стоимости. В результате часть прибавочной стоимости из продуктоизбыточного сектора перераспределяется в продуктодефицитный (MBCR=ERNH). В итоге все экономические субъекты на отрезке OI получают нормальную прибыль на вложенный капитал. Что касается субъектов на отрезке IL, то их за-

траты финансируются из бюджета, который пополняется из общей массы прибыли (AMNG), или капиталисты напрямую финансируют этот подсектор за счет прибыли.

Перейдем к рисунку 2b. На рисунке 2b изображена та же экономика, что и на рисунке 2a, но выросшая и развившаяся. На рисунке 2b исходные величины производимого ранее продукта показаны пунктиром (OBCEHI). Выросший продукт равен площади фигуры $OB'C''H'H'L$. Во-первых, прирост продукта произошел в продуктоизбыточном секторе за счет внедрения новых технологий, пришедших из пионерной части продуктонедостаточного сектора ($BB'C'C$). Во-вторых, сам продуктонедостаточный сектор увеличил производительность за счет отладки производства пионерных продуктов ($EC'C''H$) и в этой части переключался в продуктоизбыточный сектор. Кроме того, появилась определенная продукция там, где раньше были одни затраты ($IHH'L$).

Что же касается затрат, то в подсекторе, где их величина равна $FDGI$, они теперь полностью окупаются производимой продукцией; в подсекторе с величиной затрат $INKL$ они частично компенсируются появившейся продукцией. Чистый прирост затрат в рассматриваемой модели равен величине $LKK'L'$, которая меньше величины $INKL$ на рисунке 2a.

Если теперь суммировать на рисунке 2b приросшие результаты и изменившиеся затраты, то выяснится, что прирост результатов опережает прирост затрат.

В итоге укрепляется основа для формирования цен производства. Это связано с тем, что увеличение прибавочной стоимости в продуктоизбыточном секторе сопровождается сокращением стоимостного убытка в продуктонедостаточном секторе. То есть прирост положительного результата в продуктоизбыточном секторе превышает отрицательный результат в продуктонедостаточном секторе. Получается, что произведенной суммы прибавочной стоимости достаточно для образования возрастающих норм прибыли и в продуктоизбыточном и в продуктонедостаточном секторах экономики. А это основа для формирования устойчивых цен производства.

Противоположный, капиталоемкий рост стимулирует возникновение плановой экономики. Почему? Потому что объективное нарастание убытков в продуктонедостаточном секторе опережает рост прибыли в продуктоизбыточном секторе. Здесь цены производства не формируются и такое развитие возможно только на основе номенклатурно-объемных отношений, то есть отношений плана.

Рассмотрим рисунок 3, где показаны две траектории роста и развития плановой экономики.

На рисунке 3a демонстрируется стартовая ситуация. Если сравнить ее со стартовой ситуацией на рисунке 2a, то обнаружится разница между капиталистической и плановой экономикой. Стремясь не к максимизации прибыли, а к максимизации объема, плановая экономика, при одной и той же величине продуктоизбыточного сектора, обеспечивает больший объем продуктонедостаточного сектора (площадь фигуры $FDKL$ на рисунке 2a меньше, чем на рисунке 3a). Это дает возможность, используя отношения плана, осуществлять научно-технические прорывы, масштабные проекты капиталовложений, социальные программы.

Переход от рисунка 3a к рисунку 3b изображает эффективный рост плановой экономики, сочетающийся с развитием. Принципиально на рисунке 3b происходит то же, что и на рисунке 2b. Поэтому не буду повторять только что сказанное. Однако есть два принципиальных отличия.

Рис. 3. Продуктоемкий тип экономического развития.

Источник: авторская разработка.

Во-первых, изначально на рисунке 3а норма и масса прибыли в экономике (AMNG) меньше, чем на рисунке 2а. Во-вторых, это связано с тем, что при одинаковом продуктоизбыточном секторе подсектор FDNI в плановой экономике более массивный. Цены, естественно, становятся зафиксированными по плану. Однако даже эта небольшая масса прибыли полностью перераспределяется, тоже по плану, для обеспечения ресурсами подсектора INKL (AMNG=INKL). В результате эконо-

мические субъекты в продуктоизбыточном секторе остаются совсем без прибыли. Но именно это обстоятельство и позволяет содержать более масштабный продуктонедостаточный сектор, а значит более быстрый рост и динамичное развитие.

Однако переход от рисунка 3а к рисунку 3б показывает траекторию эффективного роста плановой экономики, сопровождающегося научно-техническим развитием.

Рассмотрим другую траекторию, которую демонстрирует переход от рисунка 3а к рисунку 3с. На рисунке 3с показаны процессы, похожие на те, которые изображены посредством рисунка 3б. Однако при их похожести они имеют принципиально иное содержание. Мы видим, что как и в предыдущем случае, произошло увеличение выпуска продукции в продуктоизбыточном секторе (линия ВС перемещается в положение В''С''). Однако это увеличение выпуска заметно меньше, чем на рисунке 3б. Это обусловлено тем, что гораздо меньшее число экономических субъектов подсектора FDGI на рисунке 3а, в числе которых находятся пионерные производства, сумели повысить производительность и создать эффективные технологии (ЕС''С''''Н на рисунке 3с < ЕЕ'С'Н на рисунке 3б).

В подсекторе IG'K''L также не все экономические субъекты повысили продуктивность (ИНН''I' на рисунке 3с < ИНН'I на рисунке 3б).

Кроме того, в отличие от рисунка 3б в экономике на рисунке 3с экономический рост сопровождается ростом затрат (линия АК сместилась в положение А'K'''). Рост затрат привел к сокращению прибыли: линия затрат А'K'' почти слилась с линией выручки М''N''. Сократившаяся прибыль позволила профинансировать лишь небольшой подсектор LK''K''''L'' (LK''K''''L'' на рисунке 3с < LKK'L' на рисунке 3б).

Таким образом, на рисунке 3с изображается ситуация затухающего роста в плановой экономике: рост результата постепенно сравнивается с ростом затрат и, тем самым, исчезает источник дальнейшего развития.

Две траектории роста, показанные посредством рисунков 3б и 3с, в упрощенной форме моделируют развитие советской экономики в период ее восхождения и в период упадка. Период упадка связан с усложнением номенклатуры плана и потерей в этой связи точности директивного планирования. Это позволило экономическим субъектам выполнять план по объему без наполнения его номенклатурой, имеющей потребительную стоимость (снижение результата) и перенакапливать на предприятиях лишние средства производства и рабочую силу (рост затрат). Рост затрат также связан с умножениемстроек, ресурсов на завершение которых не было. Это тоже форма перенакопления средств производства и рабочей силы. Если на рисунке 3б подсектор LKK'L' включает в себя фундаментальную науку и новые стройки, которые будут завершены и дадут результат, то на рисунке 3с подсектор LK''K''''L'' – это фундаменты предприятий, которые в обозримый срок закончены не будут, а на науку денег уже нет.

Таким образом, обозначенные два варианта роста, сопровождающегося развитием, – продуктосберегающий и продуктоемкий – очень важны с точки зрения формирования адекватного механизма обеспечения роста и развития в современной России – либо капиталистического, либо планового.

Второй вопрос в рамках данной темы: кто заплатит за этот рост, за это развитие? Если акцентироваться на средствах производства, то средства производства в продуктоизбыточном секторе обеспечивают создание прибавочного продукта,

пионерные средства производства, создаваемые в продуктонедостаточном секторе, этот прибавочный продукт поглощают. Поэтому, как отмечалось, необходим постоянный переток прибавочного продукта из продуктоизбыточного сектора в сектор продуктонедостаточный. Этот переток ресурсов и есть эксплуатация ради прогресса. В отчужденном мире одни осуществляют развитие, другие на это развитие работают, не имея к нему прямого отношения. Результаты развития приходят к этим людям в виде «объедков с барского стола». Таким образом, мы получаем два типа эксплуатации: эксплуатацию ради богатства и эксплуатацию ради прогресса.

Представители господствующего класса в продуктоизбыточном секторе получают прибавочную стоимость. Эта прибавочная стоимость делится на две части: одна часть остается в продуктоизбыточном секторе – это эксплуатация ради богатства; другая часть, через механизм цен в условиях капитала или через механизм объемов в условиях плана, перераспределяется в пользу продуктонедостаточного сектора – это эксплуатация ради прогресса.

Эксплуатация в самом продуктонедостаточном секторе сводится к минимизации отрицательной прибавочной стоимости. Здесь доминирует эксплуатация ради прогресса (по крайней мере, в части производства пионерных продуктов), но и есть эксплуатация ради богатства.

В настоящий момент Россия стремится восстановить в существенной степени утраченный продуктонедостаточный сектор (особенно это касается пионерных продуктов) и избавиться от внешней эксплуатации как ради богатства, так и ради прогресса. Быстрое восстановление и дальнейшее развитие продуктонедостаточного сектора делает его объективно большим по отношению к продуктоизбыточному, а это требует перехода к модели роста и развития с преобладанием номенклатурно-объемных отношений. Номенклатурно-объемные отношения лишь дополняются товарно-денежными, в той степени, в которой это необходимо для минимизации негативных процессов, свойственных плановой экономике при усложнении номенклатуры.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Миropольский Д.Ю. Очерки теории продукта: потенциальные формы капитала и плана эпохи до разделения труда. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 278 с.

Miropolskiy D.Y. Essays on product theory: potential forms of capital and the plan of the epoch before the division of labor. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University of Economics, 2015. – 278 p. (In Russ.)

Информация об авторе

Миropольский Дмитрий Юрьевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург, Россия.

(E-mail: miripolskiy1959@mail.ru) (eLibrary AutorID: 71942) (ORCID: 000-002-6536-2614)

Information about the author:

Dmitry Yu. Miropolskiy – Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of General Economic Theory and History of Economic Thought, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia.

(E-mail: miripolskiy1959@mail.ru) (eLibrary AutorID: 71942) (ORCID: 000-002-6536-2614)

Статья поступила в редакцию: 23.06.2024; одобрена после рецензирования: 18.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.